

"ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN BOLALAR BILAN, IJTIMOIIY ISH TEXNOLOGIYALARI".

Xoshimova Mohinur Baxtiyorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti Ijtimoiy ish yo'nalishi
3- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514786>

Bolalarni ijobiy ruhda tarbiyalash, ularni to'g'ri rivojlanishlari uchun sharoit yaratishda kattalarga mas'uliyat yuklanadi. O'sib kelayotgan bolalarga "zo'ravonliksiz" hayotni barpo etishda, jamiyatdagi barcha insonlar javobgar hisoblanadi. Chunki bolalar oiladan tashqari bog'cha, maktab, oliy o'quv yurti, umumiy holda jamiyat bilan ijtimoiylashadi. Bolalar xususiyatlarini noto'g'ri tushunish, bolalarga nisbatan zo'ravonlikni keltirib chiqaradi.

Zo'ravonlik nafaqat to'g'ridan-to'g'ri jismoniy zarar yetkazish bilan, birgalikda ularning tabiiy xususiyatlari va istaklarini rivojlanishiga to'sqinlik qilish yoki butunlay to'xtatish mumkin bo'lgan o'zgaralar tomonidan berilgan har qanday ta'sirdir. Zo'ravonlikning turlari ko'p, biroq asosiylari quydagilar:

- jismoniy zo'ravonlik;
- og'zaki haqorat;
- psixologik zo'ravonlik;
- jinsiy zo'ravonlik;

Bolalarga nisbatan zo'ravonlikka guvoh bo'lgan barcha bolaning atrofidaqilar, bolaga qilingan shafqatsizlik uchun javobgar bo'ladilar. YUNISEF ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 2 yoshdan 14 yoshgacha, bo'lgan har 10 ta boladan 6 tasi har kuni jismoniy zo'ravonlikka uchraydi. Har 5 daqiqada bir bola zo'ravonlikdan vafot etadi. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning 10-11 moddalariga muvofiq davlat bolalar, zo'ravonligini barcha shakllaridan, shu jumladan jismoniy, ruhiy va jinsiy zo'ravonlikdan, qiynoqlarga solishdan yoki shafqatsiz, qo'pol yoxud inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa shakildagi muomiladan himoya qilishini amalga oshiradi. Amaldagi qonunlarga qaramasdan, bolalar zo'ravonlikdan aziyat chekmoqdalar. Bu esa ayanchli. Bolalarga nisbatan bunday munosabat, ularning butun hayotiga ta'sir etmay qolmaydi. Zo'ravonlik bola ruhiyatiga, katta zarba beradi. Ming afsus-ki, bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari, yurtimizda ham uchramoqda. O'tgan yil davomida, Bolalar Ombusmaniga 10 ga yaqin murojat kelib tushgan. 5-9, 10-14 yoshdagi bolalarga nisbatan zo'ravonlik yuz bergani e'tirof etildi.

Xo'sh ! Zo'ravonlikka uchragan bolaga ijtimoiy ish sohasida qanday yondashiladi, qanday texnologiyalar va terapiyalarni qo'llash mumkunligi haqida fikr yuritamiz. "Texnologiya" so'zi yunoncha "techno" so'zidan olingan

bo'lib, san'at, mohirlik "logos" esa ta'limot ma'nolarini bildiradi. "Terapiya" so'zi ham yunon tilidan olingan bo'lib, g'amxo'rlik qilish, parvarishlash ma'nolarini anglatadi. Zo'ravonlikka uchragan bolalarga yordam berishda, mutaxassis aralashuvining umumiy qabul qilingan formulasi yo'q. Chunki bola turi usullarda va holatlarda zo'ravonlikka uchrashi mumkin. Bunday vaziyatda ijtimoiy ish mutaxassisidan, quydagi ijtimoiy terapiyalarni qo'llash samaraga olib keladi.

1. Zo'ravonlik holatiga qarab individual ish olib borish;
2. Kongitiv, xulq-atvor terapiyasi, vizualizatsiya, psixodrama;
3. Uch yo'nalishda maslahat berishning o'ziga xos usulini tanlash: bolaning hissiyoti bilan ishlash, fikrlari bilan ishlash va xatti-harakatlari bilan ishlash. Bu yo'nalishda ishlash chog'ida bolaning yoshiga, zo'ravonlik turiga va bola rivojlanish darajasi qanday o'zgarishiga qarab bolaga yordam beriladi;
4. Bola bilan ishlayotgan ijtimoiy ish mutaxassisidan "Faol tinglash texnologiyasi" dan foydalanish talab etiladi. Bola uni, tinglashayotganini his qilishi kerak;
5. Bola bilan ma'lum vaqt individual ishlangandan so'ng, uni albatta guruhga qo'shish ya'ni ijtimoiylashishiga, bola o'zini guruhda qanday tutayotganligini kuzatish kerak bo'ladi. Oilalarda ota-ona tomonidan farzandlariga noto'g'ri tarbiya berish, ularni boshqa bolalar bilan solishtirish, bolaning yutuqlariga e'tibor bermaslik, farzandlarni imkoniyatlarini inobatga olmay ularni kamsitish, ularni kaltaklashni tarbiya vositasi deb bilish va uni o'rinsiz qo'llash bolalar ruhiyatiga qilingan zo'ravonlik deyish mumkin. Ko'pchilik ota-onalar oilada tarbiya vositasi, bu jazolash va kaltaklash deb tushunishadi. Har qanday holatda ota-ona meyorini bilishlari lozim. Dunyo bo'ylab, 13-15 yoshdagi o'quvchilarning 50 foizi maktablarda va uning atrofida zo'ravonlikka duchor bo'ladilar. Bugun maktablarda ayrim o'qituvchilar, o'quvchi bolalarni so'z bilan, ularni kamsitish orqali, anglamagan vaziyat bilan bolalarga ruhan aziyat yetkazmoqdalar. Bu jarayonlari bolalarda maktabdan bezish, fanlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklar bo'lishi va eng yomoni bolaning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qolishiga yoki zaiflanishiga olib keladi. Zo'ravonlik va shafqatsizlikni boshidan kechirgan bolalar va o'smirlarga ijtimoiy ish mutaxassisi tomonidan ko'rsatiladigan yordam, zo'ravonlik oqibatlarini iloji boricha to'liq bartaraf etishga va zo'ravonlik xatarlarini to'xtatish choralarini ko'rishga qaratilishi kerak. Bu ish profilaktik, diagnostik va psixoterapevtik tadbirlarin o'z ichiga oladi. Eng e'tibor loyiq jihati shundan iboratki, ijtimoiy ish xodimi, bolaning yoshi va zo'ravonlik darajasiga qarab yordamni tashkil etsa samaraliy bo'ladi. Jabirlanuvchi bolaga samarali yordam ko'rsatish uchun uning hayotiy sharoitlari

haqida to'liq va har tomonlama ma'lumotlar zarur. " Ochilish eshiklari" terapiyasi, orqali bolaga so'zlar orqali rag'batlantirish, ochiqroq bo'lishga imkon beradigan maxsus savollar yoki izohlatdan foydalangan holda qo'llash maqsadga muvofiq. " Geshtal" terapiyasi ham bu borada zo'ravonlikka uchragan bolaga yordam berishda samara beradi. Bu terapiyada ham bolaning yoshi inobatga olinadi." Geshtal" terapiya markazida mijoz (bola, ayol, erkak) turadi. Bu terapiyada individual ishlanadi va bevosita ish olib boradi. " Men va sen", " Bu yerta va hozir", tushunchalarini qo'llagan holda mijoz bilan, ishlanadi va ijobiy natijaga erishiladi.

" Bolalarning oilada zo'ravonlikka uchrashiga asosiy sabab nima"? degan savolga mutaxassislar quydagicha javob bermoqda. 43,8 foizi ota-onaning tarbiya borasidagi salohiyati pastligi, 22,7 foizi oiladagi nosog'lom psixologik muhit, 20,1 foizi bolaning ota-ona g'azabini qo'zg'atuvchi xatti-harakatlarini qilishi deya javob bermoqdalar. Demak xulosa qiladigan bo'lsak, jamiyatdagi barcha insonlar, xususan ota-onalar ham bolalarga nisbatan zo'ravonlik oqibati, agar bartaraft etilmasa nimalarga olib kelishini bilishlari kerak. Agar bola bizga zo'ravonlik haqida gapirsalar, bu vaziyatga jiddiy munosabatda bo'lishimiz, tinch bo'lishga harakat qilishimiz, bolani ham tinchlantirishimiz, ularga so'zlar orqali ishonchni qaytarishimiz, qo'llab-quvvatlashimiz kerak."Menga aytganing yaxshi, sen to'g'ri ish qilding", "Men senga ishonaman", "Bu vaziyatda sen yolg'iz emassan", degan so'zlar orqali ota-ona ham bolalarga yordam berishlari zarur. Ayrim hollarda bu vaziyatni aksi bo'ladi, bolalar ayiblanadi, bu bolalarda yuqorida aytilganidek o'ziga bo'lgan ishonchni pasayishi, aybdorlik hissini, ruhan ezilishlariga olib keladi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik, ularni hayot tarziga ta'sir qilmay qolmaydi. Ya'ni:

- zo'ravonlik qurboni bo'lgan bolaga o'z vaqtida yordam berilmasa, ular har qanday hayotiy faoliyatdan qo'rqadigan bo'lib qoladilar;
- insonlarga nisbatan gumonda bo'lish, so'zlarida duduqlanish yuz bera boshlaydi;
- agressiv yoki izolatsiya, shuningdek uyqu buzilishi holatlari yuz berishi mumkun. Muxtasar aytganda bolalarga nisbatan har qanday, zo'ravonlik holatlariga barxam berishga barchamiz ma'sul sanalamiz. Ijtimoiy ish xodimi ham bola bilan ishlar ekan, eng avvalo kuzatuvchi, tinglovchi, maslahatchi bo'lib, bolani ongli ravishda anglay olishi darkor. Unutmaylik zo'ravonlikning har qanday turi, bolaga bir jabirdir. Kelajagimiz bo'lgan bolalarga oqilona munosabatda bo'laylik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. E. N. Volkova, M. O. Isayeva. " Bolalarga nisbatan zo'ravonlik tarqalishini boholash, Ijtimoiy psixologiya va jamiyat". 2016 yil.
2. R. Jozonu. " Ta'lim muassasida zo'ravonlikni oldini olish" Uslubiy qo'llanma. 2017 yil.
3. "Inqirozli vaziyatlarda ijtimoiy va psixologik yordam" Moskva Eksmo nashiryoti. 2005 yil.
4. " Bolalar va oilalar bilan ijtimoiy ish amaliyoti" 2017 yil.

